

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 4
ISSUE 1

2024

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

4-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-4, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-4, ISSUE-1

TOSHKENT - 2024

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2024-1>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarini jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'xis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY VA ADABIY TA'SIR MASALALARI

1. **Dilorom Salohiy**
NIZOMIY VA NAVOIY DOSTONLARIDA MAJOZIY TASVIR NAMUNASI.....9
2. **Nurboy Jabborov**
TURKIY RUHIYAT – ALISHER NAVOIY IJOD KONSEPSIYASINING ASOSI.....15
3. **Ozoda Tojiboyeva**
ALISHER NAVOIY IJODINING ROSSIYADAGI MANBALARI VA TAVSIFLARI.....23
4. **Sherxon Qorayev**
TEMURIY SHAHZODA MUHAMMAD SULTON VA ALISHER NAVOIY.....30

MA'RIFAT YOG'DUSI

5. **Serpil Soydan**
NEVÂYÎ'NIN FEVÂYIDÜ'L-KIBER DÎVÂNINDA ÂKIBET / HALAS / RAHM / TEMENNA / VEFA REDIFLI GAZELLER ÜZERINE.....36
6. **Martaba Melikova**
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....44

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

7. **Funda Toprak**
BEDÂYÎÜ'L BÎDÂYE'DE MİTOLOJİK UNSURLAR ('ANKÂ-KÂF-SİMÜRĞ VE EJDERHA).....52
8. **Shahlo Rahmonova**
NAVOIY LIRIKASIDA IJTIMOY FAOL AYOL OBRAZI VA POKIZA ISHQ MASALASI.....61
9. **Farida Karimova**
ALISHER NAVOIYNING "BADOYE' UL-BIDOYA" DEVONI DEBOCHASI ALOHIDA ADABIY HODISA SIFATIDA.....71

ILM, OLAM VA OLIM

10. **Elmurod Nasrullayev**
NAVOIYGA DOIR TARIXIY MANBALAR VA ULARNING ILK O'RGANILISHI MASALALARI.....79
11. **Шоира Темирова, Гулбахор Хаджикурбанова, Саодат Юлдашева**
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОИ.....87

TAQRIZ, TALQIN VA TAHLIL

12. **Ibrohim Haqqul**
SAKINAMEH IS A POEM OF LIFE AND JOY (*Introduction to the book "Sakinameh: history and poetics" by Professor Maksud Asadov*).....92
13. **Ozoda Tojiboyeva**
ELLARNI BIRLASHTIRGAN SHOIR (*Turkiya davlati Bursa shahridagi O'zbek tili va madaniyati markazi ochilishi va "Alisher Navoiy va XXI asr" xalqaro konferensiyasi bo'yicha*).....95

NAVOIY POETIKASI

14. Maysara Eshniyazova

ALISHER NAVOIYNING “SIROJ UL-MUSLIMIN” ASARIDA DINIY-TASAVVUFIY
G‘OYALARNING POETIK IFODASI.....101

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

15. Hamidulla Dadaboyev

“DEVONU LUG‘OTIT TURK”DA IFODALANGAN BOSH VA ICH KIYIM
NOMALARINING HOZIRGI TURKIY TILLARDA VOQELANISHI.....117

16. Ma‘mura Zohidova

O‘ZBEK TILIGA TARJIMA QILINGAN ASARLARDA QO‘LLANGAN AYRIM SO‘ZLAR
IZOHI.....124

NAVOIY VA TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI

17. Gulnoza Xoldorova

ALISHER NAVOIY DIDAKTIK QARASHLARINING TURKIY ILDIZLARI.....129

ISSN: 2181-1419

www.tadqiqot.uz

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

Farida KARIMOVA,

Namangan davlat universiteti dotsenti,

filologiya fanlari doktori

E-mail: faridaxonk@mail.ru

ALISHER NAVOIYNING “BADOYE’ UL-BIDOYA” DEVONI DEBOCHASI ALOHIDA ADABIY HODISA SIFATIDA

For citation: Farida Karimova. THE PROLOGUE OF THE DIVAN “BADOYE' UL-BIDAYA” BY ALISHER NAVAI AS A SPECIAL LITERARY EVENT. Alisher Navoi. 2024, vol. 4, issue 1, pp. 71-78

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11508026>

ANNOTATSIYA

Maqolada Alisher Navoiyning “Badoye’ ul-bidoya” devoni debochasi va unda qo‘yilgan masalalar doirasi haqida fikr yuritilgan hamda unda devonchilik tarixidagi navoiyona kashfiyotlar o‘z ifodasini topganligi asoslangan. Xususan, devonning yaratilish tarixi, Husayn Boyqaro va uning shoir ijodiga munosabati atroflicha yo‘ritilgan. Shoirning devon tuzish tamoyillari tahlilga tortilgan va devondagi g‘azallarning misra oxiridagi tovushlarga ko‘ra alifbo tartibida joylashtirilishi va arab-fors alifbosidagi 32 ta harfning barchasida yaratilishi, devon va har bir harf g‘azaliyotining avvali Ollohning hamdi va Rasululloh na’tiga bag‘ishlanishi, keyin orifona va oshiqona g‘azallar o‘rin olishi, g‘azallarning mavzu jihatidan kengligi va kompozitsion yaxlitligi kabi masalalarga e’tibor qaratilgan. “Badoye’ ul-bidoya”ning Sharq devonchiligi tarixidagi o‘rnini belgilashda debochaning ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: devon, “Badoye’ ul-bidoya”, debocha, masalalar ko‘lami, devonning yaratilish tarixi, Alisher Navoiy va Husayn Boyqaro, devon tuzish tamoyillari, Sharq devonchiligi.

Farida KARIMOVA,

Associate Professor of

Namangan State University

doctor of philological sciences

E-mail: faridakhank@mail.ru

THE PROLOGUE OF THE DIVAN “BADOYE' UL-BIDAYA” BY ALISHER NAVAI AS A SPECIAL LITERARY EVENT

ANNOTATION

The article examines the preface of Alisher Navoi's divan "Badoe ul-bidoya" and the scale of the issues raised in it, which found expression in Navoi's discovery in the history of divanism. In particular, the history of the creation of the divan, Hussein Boykaro and his attitude to the poet's work are described in detail. The principles of creating the divan by a poet are analysed and much attention is paid to such matters as the ghazals in the poet's divan are placed in alphabetical order according to

the sounds at the end of the verse and are created in all 32 letters of the Arabic-Persian alphabet, divan and each letter ghazal is first dedicated to the praise of Allah and the praise of Rasulullah, then there are sufistic and romantic ghazals, the placement of ghazals, thematic breadth and compositional integrity of ghazals. Also revealed the value of prefaces in predetermining the role of “Badoye’ ul-bidoya” in the history of Eastern divanism.

Key words: divan, “Badoye’ ul-bidoya”, preface, scope of issues, the history of the creation of the divan, Alisher Navoi and Hussein Boykaro, principles of divan creation, Eastern divanism.

Фарида КАРИМОВА,
доцент Наманганского
государственного университета,
доктор филологических наук
E-mail: faridakhank@mail.ru

ПРОЛОГ ДИВАНА «БАДОЕ УЛ-БИДОЯ» АЛИШЕРА НАВАИ КАК ОСОБОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ СОБЫТИЕ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается предисловие дивана Алишера Наваи «Бадое ул-бидоя» и масштаб поднятых в нем вопросов, нашедших выражение открытия Наваи в истории диванизма. В частности, подробно описана история создания дивана, Хусейн Бойкаро и его отношение к творчеству поэта. Анализируются принципы создания дивана поэтом и большое внимание уделяется таким вопросам, как газели в диване поэта расположены в алфавитном порядке по звукам в конце стиха и созданы во всех 32 буквах арабо-персидского алфавита, диван и каждая буквенная газель посвящены в первую очередь восхвалению Аллаха и восхвалению Посланника Аллаха, затем размещение суфийских и романтических газелей, тематический диапазон и композиционная целостность газелей. Также выявлено значение предисловий в предопределении роли «Бадое ул-бидоя» в истории восточного диванизма.

Ключевые слова: диван, «Бадое ул-бидоя», предисловие, тематика, история создания дивана, Алишер Наваи и Хусейн Бойкаро, принципы создания дивана, Восточный диванизм.

Alisher Navoiyning dastlabki devoni uning muxlislari tomonidan tuzilgan bo‘lib, navoiyshunoslikda “Ilk devon” (1465) nomi bilan yuritiladi. So‘nggi yillarda shoirning muxlislari tomonidan tuzilgan “Oqquyunli muxlislari devoni” fanga ma‘lum bo‘ldi [8: 99]. Shoirning o‘zi esa devon tuzishga 1470-yillarning oxirlarida kirishadi. 1478-79-yillarda birinchi devoni “Badoye’ ul-bidoya” (“Badiylik ibtidosi”)ni, 1480-87-yillar orasida esa ikkinchi devoni “Navodir un-nihoya” (“Nodirliliklar nihoyasi”)ni tuzadi. Avvalgi ikki devonidagi va keyingi davrda yaratilgan she‘rlarini o‘z ichiga olgan to‘rt devondan iborat “Xazoyin ul-maoniy” (“Ma’nolar xazinasini”) to‘plami 1492-98-yillarda tartib berilgan. Shoir o‘z devonlari bilan mumtoz devon tuzishning mukammal namunasini yaratdi. Shu jarayonda rasmiy devon uslubi shakllandi. “Badoye’ ul-bidoya” shoirning birinchi rasmiy devoni bo‘lib, unda devonchilik tarixidagi navoiyona kashfiyotlar o‘z ifodasini topgan.

Alisher Navoiyning “Badoye’ ul-bidoya” devoniga yozilgan debochasi unda qo‘yilgan masalalar qamrovining nihoyatda kengligi bilan diqqatga sazovor. Ular ulug‘ mutafakkirning ishq va she‘riyatga mudom oshno bo‘lgan yigitlik davri, o‘sha chog‘larda qog‘ozga tushirilgan “ko‘ngil ma‘nilari” va ularning mavzusi, ustoz va zamondosh shoirlar, shoirning ular ijodiga bo‘lgan mehr-muhabbati, o‘z davri hukmdori va uning shoir ijodiga munosabati, asarlarining yaratilish tarixi, ularning o‘ziga xos xususiyatlari, shoir tarjimaiy holining ayrim tomonlari yoritilishi kabi masalalardir. Bularning barchasi muallifning o‘zi tomonidan bayon etiladi. Shoir obrazi har ikki debochada ham boshidan oxirigacha gavdalanib boradi. Go‘yo bayon uslubi bir nafis parda-yu, parda ortida butun salobati bilan hazrati Alisher Navoiy turgandek tuyuladi. Masalan, Alisher Navoiy “Badoye’ ul-bidoya” debochasida yigitlik chog‘larida oshiqlik ko‘chasiga kirgani, otashin ishq uning butun vujudini chulg‘ab olgani haqida so‘zlarkan, yosh oshiqning botiniy va zohiriy qiyofasi ham

jonli namoyon bo'ladi: "Umrim shabistoni shabob sham'lari nuridin munavvar va hayotim gulistoni yigitlik gullari atridin muattar erdi, sinn muqtazosidin tabiatg'a havu g'olib va havu g'alabasidin tabiat lahvig'a tolib erdi, ko'nglakim chokidin ko'ksumdagi eski tunganlar bir-bir ayon va ko'kragimda kesgan aliflardin ko'nglakim xat-xat qon, mudom may rag'bati ko'ngulga mahbub va hamisha mahbub ulfati xotirg'a marg'ub, jonim ishq bodasidin mast va ko'nglum boda ishqidin mayparast:

Bo'lmasa ollimda gulrux soqiy, ahvolim xarob,

Yo'q esa soqiyda gulgun jomi may, bag'rim kabob" [Navoiy,1987:12].

Darhaqiqat, bu parchani o'qir ekanmiz, ko'z o'ngimizda nihoyatda ta'sirchan, kamtar va xokisor, o'z yorini yurakdan sevuvchi oshiq shoir gavdalanadi. Zero, bu xislatlar Alisher Navoiy xarakterining muhim qirralari ekanligi shubhasizdir. Umuman, matn bayoni davomida boy ruhiy olam egasi bo'lgan Navoiy xarakteriga xos o'sha ta'sirchanlik, kamtarlik va xokisorlik, badiiy ijodga tashnalik va talabchanlik, mulohazakorlik kabi xislatlar bilvosita namoyon bo'la boradi.

Debochalarda Navoiy bayon qilmoqchi bo'lgan muhim masala asarlarining yaratilish tarixidir. 14-15 yoshlaridayoq iqtidorli shoir sifatida shuhrat qozongan Alisher Navoiyning o'z she'rlarini to'plab, devon tartib berish ishiga faqat 30 yoshdan o'tgandan so'nggina kirishuvi uning nihoyatda kamtarin inson ekanligidan yana bir dalolatdir.

Alisher Navoiy debochada ma'lumot berishicha, ko'pchilik unga devon tuzishni taklif qilishgan, lekin shoir ularga kamtarona javob berib, bu ishga shoshilmagan. Qachonki Husayn Boyqaro Navoiyga zamon hodisalari tufayli yo'qolib ketmasligi uchun she'rlarini to'plab, devon tuzish haqida topshiriq bergach, shoir bu ulkan ishni amalga oshirishga kirishadi.

Debocha Alisher Navoiy va Husayn Boyqaro o'rtasidagi munosabatlarni yoritishda muhim o'rin tutadi.

Temuriy shahzodalar orasida adabiyotga, ayniqsa, she'riyatga ishtiyoq kuchli bo'lgan. Ularning ko'pchiligi badiiy ijod bilan shug'ullangan. Jumladan, Husayn Boyqaro ham turkiy tilda nihoyatda sodda, ravon va go'zal g'azallar bitgan. Uning turkona devonini Alisher Navoiy yuksak baholaydi. Bu davrda turkiy shoirlar ham, asosan, fors-tojik tilida ijod qilar, ular orasida turkiy tilda "go'zal, mazmundor asarlar yaratish mumkin emas" degan fikrning ta'siri kuchli edi. Shuning uchun Husayn Boyqaro turkiy tilning mavqeyini oshirish maqsadida turkigo'y shoirlarni o'z ona tillarida ijod qilishga chaqirib, hatto maxsus farmon ham beradi. "Muhokamat ul-lug'atayn"da bu shunday bayon qilingan: "Va iltifot va ehtimom yuzidin ba'zi ma'nilar topib, nazm qilurda hukmlar ham joriy bo'ldi va so'z uslubig'a ta'yinlar va adosida ta'limlar ham izhori bo'ldi" [Navoiy, 2000:27].

Husayn Boyqaro "Risola"sida Alisher Navoiy asarlarini turkiy tilda yozib, "turk tilining o'lgan jasadig'a Masih anfosi bilan ruh" [Husayn Boyqaro,14:12] kiritganligini zo'r mamnuniyat bilan so'zlaydi. Turkiy tilda yaratilgan "Xazoyin ul-maoniy", "Xamsa" asarlarini yuksak baholaydi. Husayn Boyqaro Alisher Navoiy lirik merosining, ayniqsa, g'azallarining bizgacha yetib kelishida juda katta rol o'ynagan. Bu "Badoye' ul-bidoya" debochasining mazmunidan yaqqol anglashilib turadi. Umuman, debochalarda Husayn Boyqaroning Navoiy she'riyatiga munosabatiga doir ikki muhim jihat yorqin aks etadi. Birinchidan, Husayn Boyqaro shoir she'rlarining tarqoq holda yo'qolib ketmasligi uchun ularni bir joyga to'plab, devon tuzish haqida topshiriq bergan va moddiy hamda ma'naviy ko'mak bergan holda topshiriqning bajarilishini nazorat qilib borgan. Ikkinchidan, Navoiy ijodi, ayniqsa, she'riyati bilan bevosita qiziqqan, she'rlarini o'qib, ayrim tavsiyalar bergan, adabiy majlislarda yuksak baholagan. Jumladan, debochada bu Husayn Boyqaro tilidan quyidagicha yoritilgan:

Tilarbiz bu parishon bo'lsa majmu',

Ravon bo'lkim, emastur uzr masmu'...

Bu nav' istaydur emdi royi oliy,

Ki qilg'ay fikrating devon xayoli.

Chu bilding hukm, bor ishtin ruju' et,

Ravon maqsud sori-o'q shuru' et.

Murattab qilmag'uncha tinma bir dam,

So'z o'ldi muxtasar, vallohu a'lam [Navoiy,1987:19].

Bu jiddiy va mas'uliyatli topshiriqni bajarish Navoiy nazdida katta mashaqqatlar bilan bog'liq edi. Bular shoir debochada ta'riflagan devonning o'ziga xos xususiyatlariga daxldor bo'lishi mumkin, ya'ni devondagi she'rlarning arab-fors alifbosidagi 32 harfning barchasida yozilishini, har bir harf g'azaliyotining, shuningdek, butun devonning kompozitsion mukammalligini ta'minlash, umuman, o'ziga xos devon yaratish ulkan mehnat va riyoziyat talab etardi. Nihoyat, juda katta mehnat evaziga shoh hukmi bajarilib, devon yaratildi – “shah ihtimomi” tufayli “qasri oliy” bunyodga keldi:

G'araz ul erdikim, bu qasri oliy
 Ki, hargiz o'lmag'ay, yorab, zavoli.
 Binoyedurki, shah bunyod qilmish,
 Zamona qasridek obod qilmish...
 Imorat sa'yida kim bo'lsa zarposh,
 Bino oning oti birla bo'lur fosh.
 Binog'a garchi har kim bo'lsa boniy,
 Atarlar Boniy ismi birla oni.
 Shah otin, chunki bu ma'nini bildim,
 Bu qasr ayvoni uzra sabt qildim” [Navoiy,1987:23-24].

Bu o'rinda Navoiy tugallangan devonni shohning doimiy diqqat-e'tibori tufayli bunyodga kelgan qasrga o'xshatadi. Imoratning tiklanishida kim bosh bo'lsa, bino o'shaning nomi bilan ataladi. Shunga ko'ra, Navoiy “bu qasr ayvoni uzra” “shoh otin” sabt etadi. O'ta mubolag'ali uslub bilan ifoda etilgan bu fikr, bir tomondan, Navoiyning nihoyatda xokisor va kamtarin inson ekanligini bildirsa, ikkinchi tomondan, devonning tartib berilishida Husayn Boyqaroning hissasi bo'lgani uchun shoirning unga nisbatan cheksiz hurmat va muhabbatini ham ifoda etadi. Navoiyning debochani yozishdan asosiy maqsadi devonni tuzish tarixi va uning o'ziga xos tartib-qoidalarini bayon etishdan iborat.

Shu bilan birga, devon tuzish ishining boshida turgan, devonning yaratilishida – “qasri oliy”ning bunyodga kelishida ma'naviy yordam bergan Husayn Boyqaroning nomini boqiy qoldirishdir: “... maqsad bu debochadinkim, bu ra'no ruxsorig'a bitildi, ul erdikim, chun salotindin qay birikim binoye qo'yubdurlar mani' va ayvone chekibtururlar rafi', ul bino ravoqida va ul ayvon toqida o'z ishlarin tahrir va o'z alqoblarin tanqir qilibdururlarkim, to ul ayvon toqi bo'lg'ay, ul ism ila boqi bo'lg'ay:

Kim qilsa imorateki, maqdur o'lg'ay,
 Chun ismi kitobasida mastur o'lg'ay.
 Ne choqqacha ul binoki ma'mur o'lg'ay,
 Ul ism ulus tiliga mazkur o'lg'ay” [Navoiy,1987:23].

Navoiy devon tartib berish tarixi va uning o'ziga xos xususiyatlarini Husayn Boyqaroga bo'lgan cheksiz ehtiromi va sadoqati pardasiga o'rab obrazli tarzda bayon etadi.

Shoir debochada devonni tartib berish jarayonidagi o'ziga xos jihatlarni, ya'ni devon tuzish tamoyillarini bayon etishga alohida to'xtaladi [Karimova, 2008:28-34; Sirojiddinov, 2018:39-40]. Navoiy yozadi: “Bu devon, inshoalloh, bu zobita bilakim mazkur bo'lur, murattab bo'lg'ay, ihyo topgay. Necha nav' ishkim, munda mar'iy bo'lubturur, o'zga davovinda ko'ru olmaydurur” [Navoiy,1987:21].

Navoiy devoni uchun xos bo'lgan va boshqa devonlarda uchramaydigan xususiyatlar shoirning devon tuzish tamoyillarini belgilab beradi: “Avval budurkim, har kishikim, devon tartib qilibdurur, o'ttiz ikki harfdinki, xaloyiq iboratida voqe'durur va ulus kitobatida shoye', to'rt harfqa taarruz qilmaydururlar. Chun so'z arusi nazm haririning matbu' kisvatin va mavzun xil'atin kiyib, jilva og'oz qilsa, huqqai yoquti dog'i o'ttuz ikkita gavhardin qachonkim to'rtig'a nuqson voqe' bo'lsa, muqarrardurkim, jamolig'a andin qusur va kalomig'a andin futur voqe' bo'lg'usidurur... Bu jihatdin ul to'rt harf javohirlarin dog'i o'zga huruf javohiri silkiga tortib, g'azaliyotni o'ttuz ikki harf tartibi bila murattab qilindi” [Navoiy,1987:20-21].

Bu o'rinda Navoiy devon tartib bergan shoirlar arab-fors alifbosidagi 32 harfning to'rttasi bilan tugallanuvchi g'azal bitmasliklarini ta'kidlaydi va o'z devonidagi g'azaliyot qismining “o'ttiz ikki harf tartibi” bilan tasnif qilinganligini bayon etadi.

Sadriddin Ayniy Navoiy tilga olgan to'rtta harf forsiy va turkiyga xos چ "chim", ژ "je", گ "gof", shuningdek, ل "lom-alif" harflari ekanligi, bu harflarga Navoiy "to'liq alifbo huquqi berib", qator g'azallar bag'ishlaganligini ta'kidlaydi [Ayniy,1978:209]. Shu munosabat bilan "Badoye' ul-bidoya" devonini ko'zdan kechirganimizda, چ harfida 5 ta, ژ harfida 1 ta, گ harfida 21 ta g'azal uchradi. ل harfida bitilgan g'azallar esa "Navodir un-nihoya" va "Xazoyin ul-maoniy" devonlariga kiritilgan. Bizningcha, Navoiy ta'kidlagan to'rtinchi harf forsiy va turkiyga xos پ "pe" harfi bo'lsa kerak. "Badoye' ul-bidoya"da bu harfida 1 ta g'azal mavjud. Umuman, Alisher Navoiy o'zidan avvalgi o'tgan shoirlarning devonlaridagi kamchilikni tuzatgan, ya'ni alifbodagi 32 ta harfning barchasida go'zal g'azallar bitib, o'z devonining bu jihatdan mukammal bo'lishiga erishgan.

Shoir devonidagi g'azallarni joylashtirishda muayyan bir tamoyil qo'llaydi. Bu tamoyilni Navoiy debochada shunday ta'riflaydi: "Yana bukim, har harf g'azaliyotining avval bitilgan g'azal bila o'zga g'azallar orasida uslub xaysiyatidin tafovut rioyat qilmaydururlar. Muqarrardurkim, har amrda bir lahza Haq subhonahu va taolo hamdidin yo rasul alayhissalom na'tidin, yo bu ikki ishga dalolat qilurdek bir amrdin g'ofil bo'lmoqlik avlodurur.

Bu nav' xayole xotirg'a kelgan uchun har harf g'azaliyotining avvalg'i g'azalini yo Tangri taolo hamdi bila muvashshah, yo rasul alayhissalom na'ti bila mufattah, yo bir mav'iza bilakim, bu ikki ishdin biriga dol bo'lg'ay, muvazzah qilindi"[Navoiy,1987:21]. Ko'rinadiki, Navoiy devon tuzishda uning umumiy kompozitsiyasiga e'tibor beradi, shu bilan birga, har bir harf g'azaliyoti kompozitsiyasining ham mukammal bo'lishini ta'minlaydi. Ya'ni birinchidan, devonning, ikkinchidan, har bir harf g'azaliyotining dastlabki g'azallari yo Tangri taolo madhiyasi bilan, yo Muhammad payg'ambar maqtovi bilan boshlanadi yoxud orifona ruhdagi g'azallardan tarkib topadi.

Har bir shoir o'z g'oya va qarashlarini kitobxonga yetkazish maqsadida eng tez tarqaladigan, eng xalqchil janrga murojaat qiladi. Navoiy uchun keng xalq ommasiga ma'qul va manzur janr g'azal edi. Shoir o'zining odam, olam haqidagi tasavvufiy qarashlarini ham shu xalqchil janrda berishga intildi. Bunday xarakterdagi g'azallarini o'z dunyoqarashidan kelib chiqqan holda devon boshida va har bir harf g'azaliyotining avvalida joylashtiradi.

Debochada ta'riflangan uchinchi tamoyil Navoiy g'azaliyotining mavzu doirasi bilan bog'liqdir. Ma'lumki, shoir g'azaliyoti navoiyshunoslikda oshiqona, orifona va rindona g'azallar tarzida uch guruhga bo'lib o'rganib kelingan. Shoirning o'zi esa "Badoye' ul-bidoya" devoni debochasida devon tuzish tamoyillarini bayon qilar ekan, g'azallarining mavzu doirasi xususida to'xtaladi va ularni hamd, na't, ishqiy, ma'rifatimiz va mav'izatangez g'azallar tarzida besh guruhga ajratadi: "Yana bir bukim, go'yiyo ba'zi el ash'or tahsilidin va devon takmilidin g'araz majoziy husnu jamol tavsifi va maqsud zohiriy xattu xol ta'rifidin o'zga nima anglamaydururlar. Devon topilg'aykim, anda ma'rifatimiz bir g'azal topilmag'ay va g'azal bo'lg'aykim, anda mav'izatangiz bir bayt bo'lmag'ay. Mundoq devon bitilsa, xud asru behuda zahmat va zoyi' mashaqqat tortilg'on bo'lg'ay. Ul jihatdin bu devonda hamdu na't va mav'izadin boshqa har sho'rangiz g'azaldinkim, istimo'i mahvashlarg'a mujibi sarkashlik va g'amkashlarg'a boisi mushavvashliq bo'lg'ay, biror-ikkiror nasihatoro va mav'izatoso bayt irtikob qilindi..." [Navoiy,1987:21]. Lekin shoir g'azaliyotining mavzu doirasi bu bilan chegaralanmaydi.

Navoiy devonlarini bir necha bor oqqa ko'chirgan Abduljamil kotib "Tuhfat us-salotin" asarida uning ishqiy g'azallarining o'zini bir necha mavzularga ajratgan: "Ishq xirqatida; dilbar jamoli hayratida; ishtiyoq izhorida; yor xayoli bilan suhbat tutqanda; mahbub ta'rifida; rashk va uzlatda; ishq sirri fosh bo'lg'onda; yor dushvorlig'ida; visol iltimosida; tazarru bila niyozda; yor uzrxohlig'ida; yor nomasidin masrur bo'lurda; yor nomasig'a javob bitmakda; visol shukrida; badmehr ma'shuq shikoyatida; vafo va tahammul burdborlig'ida; yordin ayrilg'onda; husn eli nasihatida; taassuf bayonida; yorning xastalig'ida; nosih man'ida; ma'shuq o'zga oshiqqa iltifot qilg'onida; dilbar xil'ati ta'rifida; yor safarida; vido qilur ma'nida; vusmau xattu xol ta'rifida; yor yog'lig'i (ro'moli) bila ashkin taskin berurda; yor shikoyatida..."[Shamsiyev, 1986:66] va hokazo. Shoir devonlarini varaqlar ekanmiz, yuqorida tilga olingan mavzularning har birida o'nlab g'azallar mavjud ekanligining guvohi bo'lamiz.

O'tmish shoirlar o'z g'azallarini, asosan, ishq-muhabbat mavzuida yaratganlar. Shu bilan birga, tarkibiga jamiyat masalalari haqidagi ijtimoiy fikrlar singdirib yuborilgan g'azallar ham yaratildi. Jumladan, Lutfiy ijodidagi juda ko'p g'azallar tarkibida o'zi yashab turgan zamonadan norozilik tuyg'ulari ifodalangan baytlar uchraydi. A.Hayitmetov "Navoiy lirikasi" kitobida bunday baytlarni lirik chekinish deb ataydi [Hayitmetov,1961:99]. O'tmishdagi ayrim shoirlar ijodida mavzudan yuqoridagidek chetga chiqish hollari uchrasa-da, lekin sof ijtimoiy, didaktik xarakterdagi yaxlit g'azallar yaratilmagan edi.

Navoiy birinchi galda insoniy sevgini ulug'lovchi g'oyaviy, badiiy yuksak g'azallar yaratdi, zero, shoir g'azallarining to'rtinchi uch qismidan ko'prog'ini ishqiy g'azallar tashkil etadi. "Ishq mavzui Navoiy lirikasida boshqa mavzular uchun asosiy fon, ba'zan bahona yoki parda vazifasini bajaradi. U o'zining har qanday fikrini shu masalaga bog'lab ifodalaydi va ilgari suradi" [Hayitmetov,1961:99].

Alisher Navoiy mazmun va shakl birligi masalasiga katta e'tibor beradiki, bu debochada ta'riflangan to'rtinchi tamoyildir. Navoiyning fikricha, mazmun birinchi o'rinda turadi. Shu bilan birga, mazmunni ifodalovchi shakl ham ma'noga mos bo'lishi lozim. Shoir debochasida yozadi: "Yana bukim, soyir davovinda rasmiy g'azal uslubidinkim, shoye'durur, tajovuz qilib, maxsus nav'larda so'z arusining jilvasig'a namoyish va jamolig'a oroyish bermaydururlar. Va agar ahyonon matla'ye maxsus nav'da voqe' bo'lg'on bo'lsa, hamul matla' uslubu bila itmom xil'atin va anjom kisvatin kiydurmaydururlar, balki tugaguncha agar bir bayt mazmuni visol bahorida guloroyliq qilsa, yana biri firoq xazonida xornamoyliq qilibdurur. Bu surat dog'i munosabatdin yiroq va muloyamatdin qiroq ko'rundi. Ul jihatdin sa'y qilindikim, har mazmunda matla'ye voqe' bo'lsa, aksar andoq bo'lg'aykim, maqta'g'acha surat xaysiyatidin muvofiq va ma'ni jonibidin mutobiq tushkay" [Navoiy,1987:22].

Ma'lumki, fors-tojik shoirlari hamma vaqt ham g'azallardagi barcha baytlarning mazmun jihatdan boshlanishiga e'tibor beravermaganlar, bu hol o'z davrida kamchilik sanalgan emas. Lekin Navoiy o'zidan oldin yashab ijod etgan shoirlar ijodidagi bu holatni tanqid qiladi. Shoirlar g'azalni boshdan-oyoq matla' uslubu bilan tugallamaydilar, balki bir baytda visol bahori gul ochsa, ikkinchi bir baytda firoq xazoni hukmron. Navoiyning fikricha, bu maqsadga muvofiq emas. Shuning uchun Navoiy g'azalning matla'idagi mazmunni maqta'g'acha rivojlantirib, davom ettirishga, baytlarning shakl jihatdan o'zaro muvofiq va ma'noga mos hamda izchil bo'lishini ta'minlashga harakat qildi. Bu Navoiyning g'azal poetikasi sohasidagi muhim yangiligi edi.

Va nihoyat, debochadagi beshinchi tamoyil devonning janrlar mundarijasiga aloqadordir: "Yana masnaviy bila qasoyiddin boshqakim, inshoalloh, alar dog'i har qaysi boshqa mujallad bo'lg'ay, har nav' she'rdin. Masalan, ruhafzo muxammaslar, barcha xamsaziynat va ravnoso musaddaslar, barcha sittaziynat va mufid ruboiyot, barcha latofatomiz va nofi' muqattaot, barcha manfaatangiz va dilpazir mustazodlar, barchaning vasfi zoyidul-had va benazir fardlar, barcha lutfu ravonliqda mufrad va nomiy muammolar, barchasi ot yoshurmoqqa sotir va kiromiy lug'zlar, barchaning maftunluqi zohir va barcha musalsal tarji'lar, barcha marg'ub va mo'tadil tuyug'lar, barcha turkiy uslub bu abyot zaylida muxayyal va bu ash'or xaylida muzayyal bo'ldi" [Navoiy,1987:22-23].

Navoiygacha bo'lgan o'zbek shoirlari ko'proq g'azal janrida ijod qilganlar. Atoyi, Sakkokiy, Gadoyi, Lutfiy, Hofiz Xorazmiy devonlarida g'azaldan boshqa mustazod, ruboiy, tuyuq, qit'a janridagi she'rlar uchraydi, xolos. Navoiy esa "Badoye' ul-bidoya" devoniga lirikaning 11 janrdagi nodir namunalarini kiritadi. Bu bilan shoir turkiy she'riyatning janr jihatdan rang-barang bo'lishini ta'minladi. Umuman, Alisher Navoiy o'z devoni debochasida asosiy masalalardan biri – devon tuzish tamoyillarini ham ilmiy, ham obrazli tarzda bayon etadi. Navoiyning yuqoridagi qaydlarini chuqur o'rganish, tadqiq qilish shoirning ilmiy va badiiy ijod sohasidagi novatorligining muhim qirralarini ochib beradi. Shoir devonidagi she'rlarni chuqur o'rganishda esa zarur ko'rsatmalar vazifasini bajaradi.

Debochada qo'yilgan masalalardan yana biri Navoiyning o'z salafarlari va zamondosh shoirlar ijodiga bo'lgan munosabatidir.

Ma'lumki, Alisher Navoiy, Xusrav Dehlaviy, Hofiz Sheroziy va Abdurahmon Jomiylarni she'riyatdagi buyuk salaflari sifatida ko'p asarlarida ehtirom bilan tilga oladi. Jumladan, fors-tojik adabiyotining bu uch buyuk vakiliga bo'lgan hurmat-muhabbatini shoir "Badoye ul-bidoya" debochasida ham bayon qiladi. Navoiyshunos olim Y.Is'hoqov "Navoiyning ilk lirikasi" nomli tadqiqotida shoirning salaflari ijodiga munosabati masalasini alohida masala sifatida tekshiradi [Is'hoqov, 1965:68]. Olim Navoiy, boshqa asarlari qatori, "Badoye ul-bidoya" debochasida salaflarining o'z ijodiga ta'siri va bu ta'sirning eng muhim qirralariga e'tiborni qaratganligini to'g'ri ta'kidlab o'tadi.

Alisher Navoiyning turkigo'y shoirlar va ularning ijodiga bergan baholari, mulohaza va fikrlari ko'pgina asarlarida o'z ifodasini topgan. Jumladan, "Badoye ul-bidoya" debochasida fors-tojik adabiyotidagi salaflari bilan birgalikda turkigo'y shoirlar ijodi haqida ham to'xtaladi, ularning she'riyatidagi muhim xususiyatlarni qayd etadi: "Va uyg'ur iboratining fusahosidin va turk alfozining bulag'osidin mavlono Sakkokiy va mavlono Lutfiy rahimahumollohkim, birining shirin abyoti ishtihori Turkistonda beg'oyat va birining latif g'azaliyoti intishori Iroqu Xurosonda benihoyatdurur, ham devonlari mavjud bo'lg'ay" [Navoiy,1987:14]

Bundan tashqari, yaqin do'sti, shoir Amir Shayxim Suhayliyni ham o'z salaflari qatori tilga olib, uning fors-tojik va turkiy tillardagi she'rlarining o'ziga xos xususiyatiga diqqatni jalb etadi va ularni yuksak baholaydi.

"Badoye' ul-bidoya" debochasida turkigo'y shoirlarga berilgan bu baholar, o'z navbatida, shoirning keyingi davrlarda yozilgan asarlarida rivojlantirildi. Lutfiy, Sakkokiy, Amir Shayxim Suhayliylar ijodi haqidagi mulohazalarni "Majolis un-nafois", "Holoti Pahlavon Muhammad", "Muhokamat ul-lug'atayn" kabi asarlarda ham uchratamiz.

Debochalarda davrning ijtimoiy-siyosiy hayotiga oid chizgilar ham mavjud. Ma'lumki, 1469-yilda Abusaid Mirzo Ozarbayjonni o'z tasarrufiga kiritish uchun olib borilgan janglarning birida halok bo'ladi. Hirot taxtiga Abusaidga qarshi ko'p yillar kurash olib borgan Husayn Boyqaro o'tiradi. Bu siyosiy voqeani shoir shunday bayon qiladi: "... to ro'zgor havodisi ul jahondor saltanati asosin barham urdi va yel taharrukluk sipehr ul komgor sham'i hayotin o'churdi, mulkistonliq taxti bir shahanshoh maqdamu bila tafoxur qildikim, saodat axtari tojining gavhari bo'lmoqliq bila boshin ko'kka yetkurdi..." [Navoiy,1987:15].

Ma'lumot xarakteridagi fikrlar "Xazoyin ul-maoniy" debochasida ham mavjud. Husayn Boyqaro Navoiyga to'plam tuzish haqida topshiriq berar ekan, Xusravning to'rt devonini eslatib, shunday deydi: "Bu to'rt devoni zamon ahlidin mehru vafo va insofu muruvvatdek nobud" [Navoiy,1988:14]. Bu orqali shoir zamona kishilari o'rtasida mehr-u vafo, insof va muruvvat kabi insoniy fazilatlarining yo'qolganiga ishora qilmoqda.

Alisher Navoiy o'z tarjimaiy holini maxsus yozib qoldirmagan. Lekin uning deyarli barcha asarlarida shoir hayot yo'lini yorituvchi ma'lumotlar mavjud. Shuning uchun ham, zamondoshlari asarlari bilan birgalikda Navoiyning o'z asarlari ham hayot yo'lini to'liqroq tasavvur qilish imkonini beradi. Jumladan, debochalarda shoir hayotining ayrim qirralarini yorqinlashtiradigan o'rinlar bor.

"Ishq bodasidin mast va boda ishqidin mayparast" shoir yuragidagi barcha his-tuyg'ularini, kechinmalarini qog'ozga to'kkan va bu "ma'nilar" ko'pchilikka manzur bo'lgan, turli tabaqa vakillari orasida shuhrat tutgan. Shoir she'rlarining birinchi galdagi muxlislari xalq edi. Shuningdek, zamonaning "azimush-sha'n shahzodalari" ham uning ijodiga katta muhabbat bilan qaragan. Bu o'rinda shoir Abulqosim Boburdan avval qisqa vaqt podshohlik qilgan [Is'hoqov,1983:29-30] temuriy shahzoda Muhammad Sultonni tilga olib, uni madh etadi. Muhammad Sulton Navoiy ijodiga katta e'tibor bilan qaragan. Navoiy she'riyatining ana shu muxlislari tomonidan shoir g'azallari bir qancha nusxalarda ko'chirilgan va xalq orasida keng tarqalgan edi: "Xususan, saltanat ganjining durri samini va qanoat kunjining xoknishini, ilmu zako ahlining yagonasi va faqru fano xaylining benishonasi, itik zehni daqoyiq rishtalarining girehkushoyi va arig' tab'i haqoyiq chehralarining pardaraboyi

Tab'i darveshu o'zi shohnishon,
Shohi darvesh Muhammad Sulton.

Abqol-lohu kanza fanoih va adoma izza g'inoihikim, matla'ye yo ortug'roq, yo tamom g'azal tilim xomasi tahririg'a kelsa erdi, yo xomam tili tahrir qilsa erdi, filhol ani mushkbor qalam birla kofurkirdor safhag'a raqam qilib, oqu qaroni andin maxtut qilur erdi va yana ham anga qarobat hisobliq tezfaah shahzodalar va musohib intisobliq xushtab' mirzodalar mutaaddid savod qilib, soyir ulusg'a yoyilur erdi" [Navoiy,1987:13].

Navoiy yigitlik chog'laridagi she'riy ijodining qizg'in pallasi Abusaid Mirzo hukmronligi davriga to'g'ri kelgani haqida shunday yozadi: "... ul chog'kim, Xuroson taxti ko'ragonlik duvoji ila ziynatafzoy va Ko'ragon farqi jahonbonlik toji bila falakfarsoy erdi..." [Navoiy,1987:12]. Debochada Abusaid Mirzoning hayoti "sham'ini" "yel harakatlik falak" o'chirgani va uning o'rniga Husayn Boyqaro taxtga chiqqani bayon qilingan. Ko'rinadiki, Navoiy debochalarida ulug' shoirning qaysi temuriy hukmdor va sultonlar davrida yashab, ijod qilgani borasida ham ma'lumotlar mavjud.

Ko'rinadiki, devonning o'ziga xos xususiyatlari, tuzilish tarixi va mundarijasini bayon etish devon debochasing bosh xususiyatidir. Shu munosabat bilan shoir o'zining devon tuzish tamoyillarini birma-bir bayon qiladi. Bu tamoyillarning aksariyati devonda asosiy o'rin tutuvchi g'azal poetikasiga aloqador. Shuningdek, debochada devon tuzish tarixini bayon qilish asnosida shoir va Husayn Boyqaro munosabatlarini yoritishga alohida ahamiyat beriladi, davrning ijtimoiy-siyosiy hayotiga, shoir biografiyasiga oid ayrim ma'lumotlar keltiriladi.

Umuman, "Badoye' ul-bidoya" devoni orqali Sharq devonchiligi an'analari mukammallashib, devon tuzish qonuniyatlari qat'iylashdi. Bu masalalarning devon debochasida aks etganligi uning debochanavislik sohasida alohida adabiy hodisa sifatidagi ahamiyati va ilmiy qimmatini belgilab beradi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Алишер Навоий. Бадоеъ ул-бидоя. МАТ, 20-жилдлик, 1-жилд. –Тошкент: Фан, 1987.
2. Алишер Навоий. Фаройиб ус-сиғар. МАТ, 20-жилдлик, 3-жилд. –Тошкент: Фан, 1988.
3. Алишер Навоий. Муншаот. МАТ, 20-жилдлик, 14-жилд. –Тошкент: Фан, 1998.
4. Алишер Навоий. Муҳокамат ул-луғатайн. МАТ, 20 жилдлик, 16-жилд. – Тошкент: Фан, 2000.
5. Алишер Навоий асарлари луғати. / Порсо Шамсиев таҳрири остида. – Тошкент: Фан, 1971.
6. Алишер Навоий: қомусий луғат. 1-2-жилдлар. / Масъул муҳаррир: Ш.Сироҷиддинов. – Тошкент: Шарқ, 2016.
7. Эркинов А.Навоийнинг мухлислари томонидан тузилган яна бир девони // Ўзбек тили ва адабиёти, 2012, 1-сон. – Б. 8-16.
8. Исҳоқов Ё. Навоийнинг илк лирикаси. – Тошкент: Фан, 1965.
9. Исҳоқов Ё. Навоий поэтикаси. – Тошкент: Фан, 1983.
10. Каримова Ф. Ўзбек адабиётида дебоча. Монография – Тошкент: Mumtoz so'z, 2008.
11. Sirojiddinov Sh., Yusupova D., Davlatov O. Navoiyshunoslik. Darslik. – Toshkent: Tamaddun, 2018.
12. Садриддин А. Танланган илмий асарлар. – Тошкент: Ғ.Ғуллом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1978.
13. Шамсиев П. Ўзбек матншунослигига оид тадқиқотлар. – Тошкент: Фан, 1986.
14. Ҳусайн Бойқаро. Девон. Рисола. – Тошкент: Шарқ, 1995.
15. Ҳайитметов А. Навоий лирикаси. – Тошкент: Фан, 1961.– Б.99.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

4-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-4, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-4, ISSUE-1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000